

CONCEPTOS Y DEFINICIONES: Isopatía y Vacunas

Abstract

Las vacunas es un tema muy controvertido dentro del ámbito médico, así se puso de manifiesto en el 45 Congreso de la L.M.H.I. celebrado en Mayo-90 en Barcelona, y si algo quedó claro sobre este tema, es la necesidad de seguir observando y recopilando información.

Todos tenemos constancia en nuestra práctica clínica de los muchos efectos secundarios, a veces graves, que pueden comportar las vacunas, pero es necesario que para comunicar esta experiencia tengamos más datos.

El artículo que en esta ocasión os presentamos ha sido donado por el Departamento de Doctrina y forma parte de los apuntes de clase del mismo.

Deseamos que tanto éste como otros artículos que esperamos publicar, sirvan para despertar la reflexión sobre este tema y en lo posible clarificar los diferentes aspectos doctrinarios y clínicos que inciden en él.

Con el fin de compartir nuestras observaciones clínicas os recordamos el proyecto lanzado para este fin por los compañeros de Girona:

TARJETA-CONTROL de los efectos secundarios de las vacunaciones. Para pedirla dirigirse a :

** Joan Mora i Brugués
c/ Nou 12, 2n. 1a.
17001 GIRONA*

** Xavier Uriarte LLorente
c/ Nou 12, 2n. 1a.
17001 GIRONA*

ISOPATIA Y VACUNAS

Isopatía del griego "isos", igual y "pathos", padecimiento, se refiere a la práctica terapéutica que consiste en administrar a un sujeto con fines curativos el mismo agente causal de la enfermedad que pretende curar. Vacunar es inocular elementos microbianos o virales de toxicidad

atenuada, a fin de provocar una enfermedad ligera y en principio benigna e inaparente, susceptible por reacción defensiva del organismo, de proteger a éste contra un ataque ulterior de la enfermedad misma. Se habla entonces de inmunización. ("Salud e Infección", F. Delaure p. 13).

La práctica de la vacunación tiene su antecedente histórico en la llamada "variologización" es decir, la contaminación directa por el pus o linfa de pústulas variolosas humanas sobre individuos sanos con el objeto de evitar o atenuar la infección natural. Su origen se remonta a la China e India antiguas pero "corresponde el mérito de haberla introducido en Europa a Lady Wortley-Montague, esposa del embajador inglés en Constantinopla (1721)" (P.Laín Entralgo, Ha. de la Medicina).

El "mérito" de la Sra. Wortley desde luego no dejó de provocar profundas controversias entre los defensores de dicha práctica y los que argumentaban que sólo contribuía a diseminar las epidemias. Sin embargo el criterio de los primeros se impuso y la variologización fue extendiéndose lenta pero progresivamente hasta que fue substituida por la vacuna de Jenner.

El origen de la misma surge de la observación empírica de que las ordeñadoras infectadas por la viruela vacuna o cow-pox quedaban inmunes a la viruela humana. Para comprobar esto de forma "experimental" (?) el Dr.Jenner inocular linfa del brazo de una lechera afecta de cow-pox en el cuerpo de un niño (James Phipps) para a los pocos días inocularle pus de la viruela humana comprobando la total inmunidad del niño así "vacunado". (P. Laín op. cit.).

Casualmente este episodio ocurría el 14 de Mayo de 1796, año en el que el Dr. Hahnemann publicaba "Ensayo sobre un nuevo principio para averiguar los poderes curativos de las drogas y algunas observaciones sobre los principios anteriores", en el que presenta el fruto de

seis años de investigaciones sobre la posibilidad de curar las enfermedades naturales con medicamentos capaces de provocar un cuadro semejante en sujetos de experimentación sanos. Es decir, aplicando la Ley de Similitud.

Por supuesto todos conocemos el diferente trato que las autoridades médicas han dado siempre a ambos descubrimientos, ensalzando al primero y condenando al segundo por "peligroso", "acientífico"...etc.

La vacunación antivariólica fue imponiéndose tanto en el continente Europeo como en las colonias sudamericanas , Filipinas etc. hasta llegar a hacerse obligatoria a mediados del siglo XIX.

El advenimiento de la microbiología con las importantes aportaciones de Pasteur (1822-1895) y Koch (1843-1910) da un impulso definitivo a la teoría bacteriana de la enfermedad y al desarrollo de la vacunación preventiva para otras enfermedades como el Carbunco y la Rabia.

A mediados de este siglo surgen nuevas vacunaciones contra el Tifus exantemático, gripe, fiebre amarilla, poliometitis (Salk-1953, Sabin-1955), sarampión (Enders-1940), rubéola (1966) etc. Hasta llegar hoy en día en que el principio de vacunación es totalmente aceptado y defendido por las autoridades sanitarias y científicas, y prosiguen los esfuerzos de investigación para la creación de nuevas vacunas (Sida, Hepatitis B, etc.) aplicando las nuevas técnicas de ingeniería genética para la creación de antígenos de síntesis más purificados, eficaces y económicos.

Todo este maravilloso panorama de asepsia y profilaxis sin embargo, sigue siendo contestado por numerosos colectivos sociales y médicos que contemplan en muchos casos una concepción de la enfermedad en que la etiología viral o bacteriana queda relegada a un segundo término a remolque de factores socio-ambientales o individuales que forman el substrato real de las enfermedades infecciosas.

Uno de estos colectivos somos los homeópatas. Pero por supuesto los colectivos están formados por individuos y es aquí donde el criterio deja de ser unánime para dar paso a distintas opiniones según la comprensión que cada cual hace de los principios doctrinarios y su experiencia clínica.

ISOPATIA Y VACUNAS EN EL ORGANON

Remontándonos en la historia y volviendo a Hahnemann, encontramos en el párrafo 56 del Organon una extensa nota (63) en la que condena claramente la Isopatía: "Intentar curar por la misma potencia morbífica (per idem), contradice todo conocimiento humano normal y por lo tanto toda experiencia (...) usar una substancia morbífica humana (un Psorinum tomado de la Sarna humana) como remedio para la misma sarna o para las consecuencias dañosas que salen de allí (...) no puede resultar de esto nada más que perjuicio y agravación de la enfermedad".

Al mismo tiempo sin embargo se muestra favorable a la vacuna antivariólica. "La vacunación universal puso fin a todas las epidemias de la mortífera y temida viruela a tal grado que la generación actual no posee ya una idea clara de las primeras plagas espantosas de viruela."

Ahora bien, cuando Hahnemann está defendiendo la vacuna (antivariólica, no lo olvidemos), está siendo coherente con lo que ha observado que sucede en la naturaleza cuando en un organismo se presentan dos enfermedades semejantes pero de distinta intensidad en que la más fuerte hace desaparecer a la más débil (párrafos 43 a 50). Así en el párrafo 46 leemos: "La viruela que venga después de la vacunación, tanto por razón de su poder mayor como por su gran semejanza, desde luego remueve completamente la vacuna, de un modo homeopático y no le permite llegar a su completo desarrollo; pero por otra parte, cuando la vacuna está cerca de la madurez, por razón de su gran semejanza, disminuye homeopáticamente y mucho, la viruela que sobrevenga y la hace muy benigna...".

Es así como volviendo a la nota 63 del párrafo 56 del principio, cobran su exacto significado las siguientes palabras: "Pero la vacuna y la viruela sólo son semejantes, y de ningún modo la misma enfermedad (...). Además, de este modo, sin duda ciertas enfermedades peculiares a los animales pueden darnos remedios y potencias medicinales para importantes enfermedades humanas muy semejantes y así aumentar afortunadamente nuestra provisión de remedios homeopáticos".

Es decir, Hahnemann defiende la vacuna antivariólica en cuanto la ve como una aplicación del principio homeopático de similitud y condena la Isopatía como algo carente de sentido y que contradice toda experiencia.

Ahora bien, aquí podría surgir una confusión terminológica que es preciso aclarar. Hahnemann cuando habla de Isopatía hace mención del principio contagioso de la enfermedad que se quiere tratar.

El primero sería la administración del mismo en forma altamente potentizada. En este caso concede la posibilidad de que pueda actuar, pero entonces no sería exactamente una forma isopática ya que el principio contagioso deja de ser el mismo al someterse a dicho proceso.

La segunda forma o Isopatía propiamente dicha, es la que consiste en administrar la *mismísima potencia morbífica* y es la que condena sin paliativos.

Desde este punto de vista, la mayoría de las vacunas empleadas hoy en día vemos que corresponden a este segundo criterio, es decir la inoculación de la misma potencia morbífica, si bien atenuada por el paso sucesivo a través de distintos organismos animales.

La utilización de otra forma de administración es sin embargo admitida dentro de la práctica homeopática, pero con un importante matiz. No se trata de curar una enfermedad infecciosa con la bacteria o virus potentizados sino la alteración resultante en el organismo cuando éste es incapaz de restablecer la salud completamente y deja un estado residual consecuencia directa del agente infeccioso. Es el amplio caso de los llamados Nosodes

y su aplicación terapéutica: Tuberculinum, Medorrhinum, Syphilinum... etc.

Otra utilización más discutible es la de los autosodes o productos provenientes de una enfermedad en curso para intentar su curación.

Así queda brevemente expuesta la que podría ser la opinión de Hahnemann sobre el tema que estamos tratando. Con el paso de los años y la introducción de nuevas vacunas los datos de observación de reacciones post-vacunales recogidas por los homeópatas van refrendando el punto de vista de la falta de inocuidad de las mismas en muchos casos y ratificando lo que podría deducirse a priori por la comprensión profunda de la doctrina homeopática.

Juan José Dallarés

BIBLIOGRAFÍA

1. Fernand Delarue, *Salud e infección, -auge y decadencia de las vacunas-*, Ed. Nueva Imagen, México.
2. Dorothy H. Horsstmann, *Problemas en el sarampión y la rubéola*, Disease-A-Month, vol. 2, n. 3, marzo '81.
3. S. Hahnemann, *Organon de la Medicina, 6.a Ed.*, Ed. Albatros.
4. Diaz Sanchez C., Alvarez Alvarez C., Mosquera Pestaña Sa., *Immunoterapia en asma bronquial*, Información Terapéutica de la Seg. Soc., Vol. 14, n. 2, 1990.
5. *Vacuna triple vírica y meningitis*, Siete Días Médicos, n. 53, 29 junio-5 julio 1990.